

O‘ZBEK XALQ MUSIQA MEROSINI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ma’rifat Umurova Yoshiyevna

Buxoro davlat universiteti pedagogika kafedrası o‘qituvchisi,

m.y.umurova@buxdu.uz

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinflardagi musiqa madaniyati darslari, umumiy ta’limning axloqiy-estetik tarbiya berish tizimining ajralmas bir qismi hisoblanishi, boshlang‘ich siflarda o‘zbek xalq musiqa merosimizga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirish va uning o‘rganish malakasini oshirish hamda ularga musiqa madaniyatini tarkib toptirish, yoshlarga xalq musiqa an‘analari va ular haqidagi to‘laqonli tasavvur, bilim, malakalar berish asosida kelajak avlod ma’naviyatini shakllantirish masalalariga qaratilgan bo‘lib, unda xalq musiqa an‘analari va o‘zbek xalq musiqiy pedagogikasining o‘zaro uzviy mohiyatiga e’tibor qaratilganligi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: An‘ana, urf-odat, milliy musiqiy pedagogika, xalq qo‘shiqchilik an‘analari, musiqaning ta’sir kuchi, faoliyat.

Bugungi kunda yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashda, kunlik ijtimoiy hayotimizda ma’naviy va axloqiy qadriyatlarimizning o‘rni beqiyosdir. Bu borada asrlar osha xalqdan-xalqqa ustozdan shogirdga o‘tib kelayotgan xalq ma’naviyat xazinasining bebaho boyligi bo‘lgan o‘zbek xalq musiqa merosi bo‘lmish xalq qo‘shiqlarining yoshlar tarbiyasida o‘lkan ahamiyat kasb etadi. Jumladan xalq donishmandligining go‘zal ko‘rinishi bo‘lgan o‘zbek xalq qo‘shiqlari yoshlar ma’naviy kamolotning shakllantirishining vositasi sifatida oila, bolalar bog‘chalari, umumta’lim maktablarda, maktabdan tashqari musiqiy mashg‘ulotlarda atroflicha o‘rganishligi muhimdir.

Birinchi prezidentimiz I. A. Karimov konservatoriya yangi binosining ochilish marosimida so‘zlagan nutqida ta’kidlaganidek “Odamzod yozish chizishni, o‘qishni bilmasligi mumkin lekin shubha yuqki go‘zal kuy ohang va taronalarning xayotbaxsh tasirini har qanday vaziyatda ham sezadi” degan edi. Shuning uchun ham musiqa insonga hamisha hamroh uning tuyg‘ulariga ruhiyatiga qanotdir. Xalqimizning milliy musiqa san’ati nihoyatda qadimiydir. Uning mazmunida xalqimizning milliy ruhiyati, oliy insoniy fazilatlari, badiiy madaniyati istiqlol va mustaqillik uchun kurash hamda orzu umidlari aks etadi. Milliy musiqamiz sarchashmalariga tayangan ne-ne hofizlar

jahon ko‘lamida obro‘-e‘tibor qozonganlar. Bu musiqiy merosimizni bilishimiz o‘rganishimiz kerak.

Uning asosida o‘zbek xalqining milliy ruhiyati, istiqlol g‘oyalari yotadi. Milliy musiqa ta‘limining asosiy maqsadi musiqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasiga yetkazishdan iborat “Yosh qalbga ta‘sir ko‘rsatishning ko‘plab vositalari orasida musiqa katta o‘rin egallaydi. Musiqa va axloq – bu chuqur o‘rganilishi va tadqiq etilishi zarur bo‘lgan masaladir. Musiqa tufayli odamda oliyanoblik, ulug‘vorlik, go‘zallik tashqi dunyodagina emas balki uning o‘zida ham mavjud ekanligi to‘g‘risida tasavvur yuzaga keladi. Musiqa o‘z – o‘zini tarbiyalashning qudratli vositasidir.

Xalq ma‘naviyat boyligining ko‘zgusi bo‘lgan o‘zbek xalq qo‘shiqlarining zarchashmalari tarixan olishlardan boshlanib, xalq ijtimoiy hayoti bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanib keldi. Xalq qo‘shiqlarining ilk ko‘rinishi inson ongining rivojlanishi natijasida mehnat jarayonida vujudga kelgankim mehnatkash xalq mehnat unumidan va tabiat go‘zaliklaridan ilhomlangan holda o‘zlarining qo‘shiq va cholg‘u ohanglarini ijod qilganliklari va musiqaviy meros hozirgi vaqtda jahon xalqlarining ham sevimli qo‘shiqlariga aylanib qolayotganligining guvohi bo‘lamiz.

Akademik Kabalevskiy aytganlaridek «Xalq qo‘shiqlari xalqning ensklopediyasidir». O‘zbek milliy musiqasini yaxshi biladigan kompozitor N. Mironov shunday degan edi: «O‘zbekiston mehnatkashlari o‘rtasida she‘riyatda, musiqaga va boshqa san‘atlarga ishtiyoq zo‘r. Butun o‘zbek xalqining xarakteridagi bu xususiyat juda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Deyarli har bir xonadonda dutor, tanbur yoki nay kabi nomli musiqa asboblarini topish mumkin o‘zbeklar o‘zlarining shoir va adiblarni shuningdek hofizlarini ayniqsa hushovoz ashulachilarni juda qadrlaydilar» - deb baholagan. O‘zbek xalq marosimlari, yig‘inlari, bayramlari shodiyonalari qo‘shiqsiz o‘tmas doimo bu yig‘inlarda xalq qo‘shiqlari hofizlari ishtirok etib xalqqa estetik zavq, kishi ruhini g‘amdan halos etib, ularga mehnat bobida kuch va manaviy oziq yaxsh etar edi. Musiqa insoniyat ma‘naviyat tafakkurning buyuk ne‘matlaridan biridir. Har bir xalqning man‘aviy madaniyatida erishgan yutuqlari uning adabiyot va san‘at, binobarin musiqa san‘atidagi betakror ijod nashidalarini bilan ham qadrlanadi. Shu manoda xalqimiz o‘zining boy milliy va mumtoz musiqasi zamonaviy ijro san‘ati bilan jahon xalqlari madaniyatida o‘zining asosli o‘rnini egallab kelmoqda o‘zbek milliy madaniyatining mustaqillik va istiqlol davrida yuqori oliy cho‘qqilarga ko‘tarilish g‘arbda ma‘lum miqdorda o‘sayotgan o‘zbeklar o‘zining tilini madaniyatini yo‘qotmoqda degan yolg‘on bo‘hton gaplariga keskin zarba berdi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabida musiqa ta'limi va tarbiyasining asosiy maqsadi o'quvchilarga musiqa san'atini go'zallik qonunlari asosida o'rganish malakasini singdirish va ularga musiqa madaniyati tarkib toptirishdan iborat. Mazkur maqsad o'qituvchi oldiga o'quvchilarga musiqaviy-badiiy did va axloqiy estetik his tuyg'ularni tarkib toptirish ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ularda musiqa san'atiga nisbatan qiziqishni va musiqaviy faoliyatida badiiy ixtiyojni ko'chaytirish musiqa savodxonligi madaniyatini shakllantirish musiqa davr, hayot inson xis-tuyg'ulari va orzu umidlari ifodasi ekanligi haqida tushuncha hosil qilish kabi qator vazifalar qo'yadi. Dastur maktab islohotining badiiy estetik tarbiyaga doir talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Bunda respublika maktablarida vujudga kelgan, ma'lum tajribalarga, milliy musiqamizning boy xazinasiga va uning rango-rang an'analariga tayanib ish tutiladi. Dasturning tuzilish prinsipida amalda qo'llanib kelinayotgan (eski) dasturdagi musiqa faoliyatlari turlari (musiqa tinglash, xorda kuylash, musiqa savodi, musiqali ritmik harakatlar) asosiy o'rinni egallaydi. Dasturning ta'lim mazmunini amaldagi an'anaviy dasturning tuzilish tartibi uslubida bayon etiladi. Ammo har bir faoliyat turiga doir berilgan o'quv materiallari va metodik talablar hamda ularning chorak mavzu mantiqidan kelib chiqib o'zaro o'zviy bog'lanish va darsning mazmuni yaxlitligi hamda yagona musiqaviy mantiqiy butunligini vujudga keltirishni taqozo etadi. Shu boisdan boshlang'ich sinflar musiqa tarbiyasiga kompleks yondoshish nuqtai nazaridan kelib chiqib dastur mualliflari musiqa tinglash, xorda kuylash, musiqa savodi musiqa xususiyatiga xos harakatlar va raqs unsurlarini bajarish darsning bolalar cholg'u asboblari kuy chalib musiqaga ritmik jo'r bo'lish kabi barcha musiqiy faoliyatlariga mushtarak munosabatda bo'lishi maqsadga muvofiq deb topganlar. Zero darsda musiqa tinglash va xorda kuylash asosiy o'quv materiallari sifatida muhim rol o'ynasada ammo musiqiy faoliyatlari barcha turlarining o'zaro mantiqiy uyqunligi natijasidagina o'qitishning rivojlantiruvchi ta'lim va tarbiyaviy funksiyasi asosida chorak mavzularini mukammal o'zlashtirishga muvaffaq bo'linadi. O'quv materialining mavzu-konsentrik prinsipi asosida talqin etilish, vokal xor malakalarini yildan-yilga takomillashib borishga imkon beradi. Shuningdek bolalarning musiqiy idroki malaka va ko'nikmalarini hosil etishda ham ilgari o'tilgan materiallarga qaytib turish vositasida mazkur malaka va ko'nikmalarni yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Musiqa tinglash yeng muhim faoliyat turi sifatida butun dars jarayonida yetakchi o'rin tutadi. Zotan o'quvchi darsdagi barcha musiqiy faoliyatlari jarayonida avval musiqani eshitib ijro etadi so'ng tegishli faoliyat turi xorda kuylash, notaga

kirib kuylash, musiqa xususiyatiga mos harakatlar va raqs elementlarini bajarish, chapak va cholgʻu asboblari cholib musiqaga joʻr boʻlishni bajargan boʻladi.

Milliy dastur yuksak maʼnaviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlashni taqozo etar ekan. Bu borada musiqa madaniyatimizni oʻrni ahamiyatlidir.

Xalq maʼnaviy boyligini kelgusi boʻlgan oʻzbek xalq qoʻshiqlarini oʻzbek xalq musiqa madaniyati bilan tanishar ekanmiz biz mehnatkash xalqning tarixiy bosib oʻtgan yoʻli, urf-odatlarini marosimlari, doʻstlik, qaxramonlik vatanga muhabbat, sof-sevgi, adolat toʻgʻrisida fikrlarni xalq toʻgʻrisida keng shunga ega boʻlamiz.

Maʼlumki oʻzbek xalq musiqa merosini oʻrganishning oʻziga xos xususiyatlarini umumtaʼlim maktab oʻquvchilarining boshlangʻich sinflaridan oʻrgatib borishimiz kerak boʻladi, chunki yosh avlodni maktab chogʻidan xalqimizdan meros boʻlib qolgan har xil udumlar, kuy va qoʻshiqlarni ular ongiga singdirib borsak xalq merosiga boʻlgan qiziqishlari yanada ortib boradi. Chunki musiqa oʻquvchilarni hissiy jarayoniga taʼsir qilib, ularda ijobiy sifatlarni shakllantirishga asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Barcha fanlar qatori musiqiy taʼlimda ham davlat taʼlim standartining joriy etilishi milliy musiqiy meroslardan toʻlaqonli foydalanish imkonini beradi. Bular ommaviy xalq kuy va qoʻshiqlarida, xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlari, maqom, shashmaqom, dostonlar va bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatda oʻz aksini topdi. Musiqa sanʼatining bu kabi imkoniyatlari barkamol avlodni tarbiyalashda, ularning yetuk boʻlib yetishishlarida oʻziga xos va takrorlanmas manba boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabrdagi OʻRQ-637 son
2. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. 229-230 бетлар.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi “Uzluksiz maʼnaviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 1059-son Qarori
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати : [Текст] : 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси : 5 жилдли / ЎзР ФА А. Навоий номидаги Тил ва адабиёти ин-ти ; А. Мадвалиев таҳрири остида ; таҳрир хайъати Э. Бегматов [etc.]. - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, [2006-2008].

5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти-Тошкент, 2001
6. Amonov M. N. The problems of designing professional skills and independent training of future teachers in Uzbekistan //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 22-26.
7. Жураев Б. Т. , Абдурахмонова Д. У. Эстетическое развитие школьников средствами узбекского музыкального фольклора //Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2019. – №. 14. – С. 77.
8. Жураев Б. Т. Социально-духовное развитие студентов //Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – 2019. – С. 22-23.
9. Махкамов У. Ахлоқ - одоб сабоқлари. Т. , “Фан”, 1994.
10. Макаров В. В. Патриотизм как философская проблема. Автореф. . . . докт. филос. наук. - М. . 1990. - С. 11.
11. Murodova M. M. Bo‘lajak boshlang‘ish sinf o‘qituvchilari faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlik //scientific progress. – 2022. – т. 3. – №. 1. – с. 90-97.
12. Ortiqov O. R. O‘qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 42-47.
13. Ortiqov O. R. Talabalar ma’naviy axloqiy fazilatlarini shakllantirishda “Qobusnoma” asaridan foydalanish //Conferencea. – 2023. – С. 1-5.
14. Umurova M. Y. Practical Possibilities of Spiritual-Moral Formation through Folk Songs //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN. – Т. 2795. – №. 546X. – С. 55.
15. Yoshiyevna U. M. Musiqa ta’limida bolalar folklor qo‘shiqclarini o‘rgatish pedagogik muammo sifatida //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 156-162.
16. Umurova M. Yo. SCIENCEPROBLEMS. UZ ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари № 3 (4) – 2024 Xalq qo‘shiqclari vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirish vositasi sifatida 477-481
17. Абдуллаев К. Ф. , Умурова М. Ё. Педагогические особенности урока пения в начальной школе //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2023. – т. 4. – №. 2. – с. 66-69.

18. Umurova M. Y. Educational Significance of Children's Folklore Songs //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 148-152.

19. Umurova M. Y. Formation of Patriotic Feeling in Youth Students through Folk Songs //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 99-103.